

О КВАДРАТИЧНОМ СТОХАСТИЧЕСКОМ ОПЕРАТОРЕ С НЕПОДВИЖНОЙ ТОЧКОЙ

Сохибов Дилшод Бекназарович

Бухарский государственный педагогический институт
преподаватель кафедры «Точные науки»

Абстрактный: В данной статье исследуется проблема квадратичных стохастических неподвижных точек.

Основные фразы: Симплекс, квадратичный стохастический оператор, неподвижная точка.

Развитие живых существ проявляется по-разному в разных процессах. На него влияют рождение, рост, индивидуальность, смерть индивидов, внешняя среда и так далее. С учетом этих обстоятельств строится математическая модель населения. Изменения численности населения составляют его динамику. Популяционная динамика является частью математической биологии и представляет собой «математический многоугольник», направленный на определение состояния популяции во времени. Ведь математическое моделирование позволяет получить полную информацию об изучаемом процессе, сделать вывод о его увеличении или уменьшении. Постановка математических задач для изучения народонаселения восходит к глубокой древности. Очень важно изучать такие вопросы и делать выводы.

Задача нахождения ограниченного распределения особей разных типов в процессе эволюции биологической системы эквивалентна изучению асимптотических свойств квадратичного стохастического оператора (КСО). Кроме того, количество простых и нестандартных задач и нерешенных задач в теории КСО представляет интерес с математической точки зрения.

Впервые понятие КСО было использовано в работе С.Н.Бернштейна "Решение одной математической проблемы, связанной с теорией наследственности". Исследовано поведение траекторий КСО. После этого развивалась теория КСО и было опубликовано множество статей.

Изучение неподвижных точек КСО является одним из важнейших вопросов. Приведем основные определения и термины, необходимые для изучаемого вопроса.

Определение 1. $S^{n-1} = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in R^n : x_i \geq 0, \sum_{i=1}^n x_i = 1\}$ множество называется $(n - 1)$ – мерным симплексом.

Здесь каждый элемент $x \in S^{n-1}$ является вероятностной мерой в множестве $E = \{1, 2, \dots, n\}$, что можно интерпретировать как биологическую (физическую) систему, состоящую из n элементов. быть сделано [2].

Определение 2. Как КСО, $V: S^{n-1} \rightarrow S^{n-1}$

$$V: x'_k = \sum_{i,j=1}^n p_{ij,k} x_i x_j,$$

называется оператором вида, где $p_{ij,k} \geq 0$, $p_{ij,k} = p_{ji,k}$, $\sum_{k=1}^n p_{ij,k} = 1$, где $p_{ij,k}$ – «коэффициент наследуемости».

Для случая, когда $n = 3$ в статье, это выглядит следующим образом

$$V: \begin{cases} x'_1 = x_1^2 + 2x_1 x_3, \\ x'_2 = x_2^2 + 2x_1 x_2, \\ x'_3 = x_3^2 + 2x_3 x_2 \end{cases} \quad (1)$$

изучается задача определения неподвижных точек квадратичного стохастического оператора.

Согласно определению неподвижной точки, неподвижными точками для оператора (1) являются решения уравнения $V(x) = x$, т.е.:

$$\begin{cases} x_1 = x_1^2 + 2x_1 x_3, \\ x_2 = x_2^2 + 2x_1 x_2, \\ x_3 = x_3^2 + 2x_3 x_2. \end{cases} \quad (2)$$

Если дать решение (2), то найдем $x_1 = 1 - x_2 - x_3$ из соотношения $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ и подставим в уравнение 1 системы (2).

$$\begin{aligned}
 1 - x_2 - x_3 &= ((1 - x_2) - x_3)^2 + 2(1 - x_2 - x_3)x_3 \\
 1 - x_2 - x_3 &= (1 - x_2)^2 - 2x_3(1 - x_2) + x_3^2 + 2x_3(1 - x_2 - x_3) \\
 1 - x_2 - x_3 &= 1 - 2x_2 + x_2^2 - 2x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2 + 2x_3 - 2x_2x_3 - 2x_3^2 \\
 -x_3 &= -x_2 + x_2^2 - x_3^2 \\
 x_2^2 + x_3 - x_2 - x_3^2 &= 0 \\
 x_2^2 - x_2 &= x_3^2 - x_3 \\
 \left(x_2 - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} &= x_3^2 - x_3 \\
 \left(x_2 - \frac{1}{2}\right)^2 &= \frac{1}{4} + x_3^2 - x_3 \\
 x_2 - \frac{1}{2} &= \sqrt{\frac{1}{4} + x_3^2 - x_3} \\
 x_2 &= \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + x_3^2 - x_3} \tag{3}
 \end{aligned}$$

отсюда мы получаем $x_3 \in [0,1]$

Если $x_2 = 1 - x_1 - x_3$ подставить во 2-е уравнение системы (2) и выполнить следующие операции, как указано выше

$$x_1 = -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + (x_3^2 - x_3)} \geq 0 \tag{4}$$

в этом $x_3 \in [0,1]$

Подставляя (3) и (4) в $x_1 + x_2 + x_3 = 1$

$$-\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + (x_3^2 - x_3)} + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + x_3^2 - x_3} + x_3 = 1$$

у нас будет равенство. Из этого

$$2 \sqrt{\frac{1}{4} + (x_3^2 - x_3)} + x_3 = 1$$

$$2 \sqrt{\frac{1}{4} + (x_3^2 - x_3)} = 1 - x_3$$

возводя в квадрат правую и левую части уравнения,

$$4 \left(\frac{1}{4} + (x_3^2 - x_3) \right) = 1 - 2x_3 + x_3^2$$

$$1 + 4x_3^2 - 4x_3 = 1 - 2x_3 + x_3^2$$

$$3x_3^2 - 2x_3 = 0$$

$$x_3(3x_3 - 2) = 0$$

$$x_3 = 0, \quad x_3 = \frac{2}{3}$$

Если мы подставим $x_3 = 0$ в (4).

$x_1 = 0$ возникает.

Если мы поместим $x_3 = 0$ в (3),

$x_2 = 1$ исходит

Из них у нас будет (0,1,0) очков

Точно так же и для других случаев мы получим следующие баллы, выполнив необходимые действия.

Подтверждение. (1) неподвижные точки КСО (1,0,0); (0,1,0); (0,0,1); (1/3,1/3,1/3) будут очками.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мамуров Б. Ж., Сохибов Д. Б. О ТИПАХ НЕПОДВИЖНЫХ ТОЧЕК ОДНОГО КВАДРАТИЧНОГО СТОХАСТИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 2-2 (77). – С. 10-14.
2. Мамуров Б. Ж., Шарипова М. Ш., Сохибов Д. Б. О НЕПОДВИЖНЫХ ТОЧКАХ ОДНОГО КВАДРАТИЧНОГО СТОХАСТИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА В S //Проблемы науки. – 2021. – №. 4 (63). – С. 13-16.

3. Б. И. Бахронов. У., Б. Б. Холмуродов. У. Изучение спектра одной 3×3 -операторной матрицы с дискретным параметром // Наука, техника и образование. – 2021. – №. 2-2 (77). – С. 31-34
4. Мансуров Т. З. У. Классификация видов самостоятельных работ учащихся на уроках математики по дидактическому признаку // Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1078-1084
5. Uzoqboyev , A. ., Abdullayev, S. ., & Abriyev , N. . (2023). ROBOTOTEXNIK MEKANIZMLARNING MAXSUSLIKLARINI IZLASHDA MATRITSAVIY USULNING QO'LLANISHI. Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук, 3(1), 92–100.
6. B.J. Mamurov, U.A. Rozikov, On cubic stochastic operators and processes // Journal of Physics: Conference Series. 697 (2016), 012017.
7. Р.Н. Ганиходжаев. Математический сборник. 183(1992), №8. 119-140 стр.
8. Расулов Х.Р., Раупова М.Х. Математические модели и законы в биологии // Scientific progress, 2:2 (2021), p.870-879.
9. Расулов Х.Р. Аналог задачи Трикоми для квазилинейного уравнения смешанного типа с двумя линиями вырождения // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 2022. Т. 26, № 4.
10. Rasulov X.R. Qualitative analysis of strictly non-Volterra quadratic dynamical systems with continuous time // Communications in Mathematics, 30 (2022), no. 1, pp. 239-250.
11. Rasulov X.R. Qualitative analysis of strictly non-Volterra quadratic dynamical systems with continuous time // arXiv e-prints, 2022, arXiv: 2211.06186.
12. Xaydar R. Rasulov. On the solvability of a boundary value problem for a quasilinear equation of mixed type with two degeneration lines // Journal of Physics: Conference Series 2070 012002 (2021), pp.1–11.

13. Расулов Х.Р. О некоторых символах математического анализа // Science and Education, scientific journal, 2:11 (2021), p.66-77.
14. Расулов Х.Р. О понятие асимптотического разложения и ее некоторые применения // Science and Education, scientific journal, 2:11 (2021), pp.77-88.
15. Ismatovna, Asadova Yulduz. "THE METHODS OF TEACHING, LEARNING TO INDEPENDENT WORK: MOODLE EXPERIENCE AT BUKHARA STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE IN UZBEKISTAN, BUKHARA STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3.11 (2022): 1285-1291.